

(SJIF) Impact Factor-7.675

ISSN-2278-9308

B.Aadhar

Peer-Reviewed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

March -2020

SPECIAL ISSUE-CCXV (215)

**CONTRIBUTION OF WOMEN IN INDIAN ARTS, CULTUREAL,
HISTORY, MODERN SCIENCE & TECHNOLOGY**

राष्ट्रमाता जिजाऊ मॉ साहेब

Chief Editor

Prof. Virag S. Gawande
Director
Aadhar Social
Research & Development
Training Institute Amravati

Editor:

Dr. N. J. Meshram
Principal
Y.D.V.D. Arts, Commerce &
Science College, Teosa ,
Dist. Amravati.

Executive Editor :

Dr. Kusmendra Sontakke
Head, Deptt. of History
Y.D.V.D. Arts, Commerce &
Science College, Teosa ,
Dist. Amravati.

The Journal is indexed in:

Scientific Journal Impact Factor (SJIF)

Cosmos Impact Factor (CIF)

International Impact Factor Services (IIFS)

Shri Shivaji Education Society's Amravati's

Y.D.V.D. Arts, Commerce & Science College, Teosa, Dist-Amravati

22	महिला सबलीकरण काळाची गरज : एक अभ्यास	प्रा.हनुमंत भारत सरतापे	81
23	मराठी साहित्यातील स्त्रीयांचे आत्मचरित्र लेखन	डॉ. सुवर्णा रा. गाडगे	83
24	राजमाता जिजाऊ यांचे स्वराज्य उभारणी योगदान	डॉ. संदिप एम. राऊत	87
25	मराठी संत साहित्यात 'स्त्री' संतांचे योगदान	डॉ.गजानन भाऊराव मुंधे	90
26	भारतीय इतिहासातील स्त्रियांचे योगदान	प्रा. गौतम इंद्रजित हिंगोले	93
27	महिलांचे सक्षमीकरणासाठी कायदे व शासकीय योजना	डॉ. किशोर ज. क्षत्रिय	99
28	स्त्रियांचे सबलीकरण आणि स्त्रियांवर होणारा हिंसाचार	कु. दिप्ती गोपाल नेहर	103
29	राजकीय क्षेत्रात महिलांचे सबलीकरण	प्रा.साधना देशमुख	105
30	कस्तुरबा गांधी	प्रा. ज्ञानेश्वर दा. वारंगे	107
31	महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधीत स्वतंत्रता सेनानी	प्रा.वाय.एस.राजपूत	110
32	सतराव्या शतकातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय जीवनातील राजमाता जिजाबाई भोसले यांची भूमिका.	रविंद्र शंकरराव फटींग	113
33	महिला सक्षमीकरण एक विचारमंथन	प्रा. डॉ. रेखा मनोहर बडोदेकर	118
34	दलित स्त्री शिक्षणाच्या आद्यप्रणेत्या : जाईबाई चौधरी	प्रा. प्रफुल एम. राजुरवाडे	120
35	भारताच्या लोकसभेतील दलित आदिवासी महिलांचा राजकीय सहभाग : एक अध्ययन	प्रा.सुधीर वि.बानुबाकोडे	124
36	बौद्ध धम्मदीक्षित स्त्रियांचे सक्षमीकरण	डॉ. प्रियराज महेशकर	127
37	मनमाड येथील दलित महिला परिषदेतील सौ. मैनाबाई भोळे यांचे भाषण	डॉ. वसंत डोंगरे	132
38	सौ. सीताबाई ब्रह्म यांचे सामाजिक क्षेत्रातील योगदान	डॉ. मंजुषा ह. धापुडकर	135
39	सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार	प्रा.डॉ. प्रदिप शामरावजी ढोले	137
40	महिला सबलीकरण कायदेविषयक तरतुदी : एक चिकित्सक अध्ययन	कु. भाग्यश्री श्रीकृष्णराव गाडगे	140
41	महिलांचे राजकीय सक्षमीकरण	डॉ.सुनिता मनवर	144
42	महिला सक्षमीकरण	प्रा.डॉ. वैशाली भिवसेन भिसे	147
43	'श्रीमान योगी' त साकारलेली 'स्वराज्यप्रेरक' जिजाबाई	प्रा.डॉ.हर्षा पं.येवले (सौ.हर्षा ढाले)	149
44	राष्ट्रमाता जिजाऊ के संस्कारों का छत्रतपी शिवाजी महाराज के बालमानस पर प्रभाव	प्रा. डॉ. कुसमेंद्र गं. सोनटक्के	153
45	दलित आत्मकथनातील स्त्री-पुरुष संबंधातील वर्गीय जाणिव	डॉ. गजानन बनसोड	155

बौद्ध धम्मदीक्षित स्त्रियांचे सक्षमीकरण

डॉ. प्रियराज महेशकर

इतिहास विभाग प्रमुख

प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय, वर्धा

प्रास्ताविक,

वैदिक पुरुषसत्ताक, वर्णाधिष्ठित समाजव्यवस्थेने संपूर्ण स्त्री जातीलाच 'शुद्र' संबोधून तिला हीन दर्जा दिला होता. मानव म्हणून स्त्रीचे अस्तित्व नाकारून तिला पशुपेक्षाही गौणत्व दिले होते. अशा संपूर्णपणे स्त्री विरोधी असलेल्या भारतीय समाजव्यवस्थेला भेदण्याचे पहिले कार्य गौतम बुद्धांनी पार पाडले. बुद्धकाळात उदय पावलेला स्त्री-पुरुष समतेचा विचार वैदिकांनी प्रतिक्रंती करीत दडपून टाकला. त्यासाठीच शुद्र व स्त्रियांवर कठोर बंधने लादून त्यांना हीनत्व देणाऱ्या मनुस्मृतीची रचना करण्यात आली. पण ब्रिटीश वसाहतिक काळात ब्रिटीशांसोबत आलेल्या नव्या आधुनिक व प्रबोधनकारी विचारांनी स्त्री मुक्तीचा मार्ग मोकळा केला. महात्मा जोतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणाचा प्रारंभ करून स्त्री मुक्तीची पायाभरणी केली.

पुढे बुद्ध, कबीर व फुले यांना गुरु मानणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्त्री-पुरुष समता नाकारणाऱ्या मनुस्मृतीचे दहन करीत सर्व मानव प्राणिमात्रांच्या समान हक्कांसाठी लढा उभारला. सुरुवातीपासूनच आंबेडकरांनी आपल्या चळवळीमध्ये स्त्रियांना प्राधान्य दिले. आपल्या लिखाणाद्वारे स्त्रीदास्य मुक्ती चळवळीला वैचारिक अधिष्ठान दिले.

स्वतंत्र भारताच्या संविधान निर्मितीचे कार्य त्यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी संविधानातील मुलभूत अधिकाराचे कलम १४, १५ व १६ द्वारे स्त्रियांना समानतेचे अधिकार दिले.^१ ते अधिकार प्रत्यक्ष व्यवहारात स्त्रियांना उपयोगी ठरावेत यासाठी आंबेडकरांनी 'हिंदू कोड बील' आणले. पण संसदेच्या स्त्री विरोधी मानसिकतेमुळे ते बील तेव्हा मंजूर झाले नाही. यावरून आंबेडकरांनी आपल्या कायदा मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. हिंदू कोड बीलाला भारतातील सनातन्यांनी केलेला विरोध लक्षात घेऊन १९५६ साली आंबेडकरांनी समतावादी बौद्ध धम्माची दीक्षा आपल्या अनुयायांना दिली. त्यायोगे स्त्री-पुरुष समतेवर आधारित नव्या व्यवस्थेचा प्रारंभही करून दिला.

आज भारतीय स्त्रियांनी पंचायतराज व्यवस्था, दुरदर्शनवरील मालिका किंवा माहिती तंत्रज्ञान ते बचत गट अशा विविध क्षेत्रात प्रगती केलेली दिसून येत असली तरी त्याचवेळी स्त्रियांच्या विरुद्ध जाणारे लिंग गुणोत्तर, स्त्रियांवरील हिंसेचे नवनवे प्रकार, संसद व राज्य विधानसभामधून असणारे स्त्रियांचे नगण्य प्रमाण ह्या सगळ्यामुळे स्त्रियांची प्रगती झाली आहे असे म्हणता येत नाही. उदारीकरण, आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रम आणि त्याबरोबर जमातवादी शक्ती व सांस्कृतिक रक्षकांची वाढत जाणारी ताकद ह्यामुळे स्त्रियांचे दुय्यमत्व तर अधिक तीव्र झालेच शिवाय स्त्रियांना दुय्यम लेखणारे इतर आधुनिक मार्गही अस्तित्वात आले आहेत.

या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकरांनी पुर्वास्पृश्यांना दाखविलेल्या स्त्री-पुरुष समतावादी बौद्ध धम्मातील महिलांची स्थिती नेमकी कशी आहे ? त्यांनाही इतर धर्मातील स्त्रियांसारख्याच समस्या व प्रश्न आहेत काय ? त्यांना अजुनही कुटुंबात दुय्यमत्वच आहे किंवा कसे या अनुषंगाने २००७ ते २००९ या कालावधीत आचार्य पदवी संशोधनाच्या निमित्ताने प्रस्तुत संशोधनकर्त्याने वर्धा जिल्ह्यात शोध घेतला असता सापडलेली तथ्ये पुढील प्रमाणे होती.

अ. बौद्ध कुटुंबातील स्त्रीचे स्थान

पारंपारिक भारतीय समाजव्यवस्थेत कुटुंबातील स्त्रीचे स्थान हे दुय्यम दर्जाचे किंबहुना गौण स्वरूपाचे होते व आजही आहे. परंतु धम्मदीक्षेनंतर मात्र बुद्ध व आंबेडकरांचे विचार जयंती, महापरिनिर्वाण दिन व इतर प्रासंगिक कार्यक्रमांमधून समाजातील सर्व स्तरातील व्यक्तीपर्यंत पोहचू लागले. त्यातून आलेल्या जाणीवेने बौद्ध व्यक्ती हा स्त्री-पुरुष विषमतेचा विरोधक झाला. त्याचा प्रारंभ आपल्या घरापासून करतांना त्याने घरातील आपली पत्नी, मुलगी वा आई अशा सर्व स्त्रियांना मोकळीक दिली. धम्मदीक्षेनंतर स्वतः पुर्वास्पृश्य समाजातील स्त्रीया सुद्धा पुरुषाच्या

बरोबरीने शिक्षण घेऊ लागल्या. शिक्षणातून आलेल्या स्वभानातून त्यांनी स्वतःसाठी बुद्ध-फुले-आंबेडकरांना अपेक्षित स्त्री स्वातंत्र्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे धम्मदीक्षेच्या पन्नास वर्षांनंतर बौद्ध कुटुंबामधून मुलगा-मुलगी असा भेद नाहिसा झाला. मुलींच्या जन्माचेही आनंदाने स्वागत होऊ लागले.

i) मुलींच्या जन्माचे स्वागत

मुलगी जन्मानंतर हिंदू धर्मियांमध्ये जिलेबी किंवा बर्फी वाटली जाते तर मुलगा झाल्यानंतर 'पेढा' वाटला जातो. हा अपत्य प्राप्तीनंतरचा आनंद व्यक्त करण्यातला दुजाभाव बौद्ध समाजाने स्पष्टपणे नाकारलेला दिसून आला. मुलगा जन्मो वा मुलगी, बौद्ध समाजातील लोक 'पेढा' वाटूनच आपला आनंद व्यक्त करतांना दिसतात. उलट बौद्ध लोकांच्याच कृतीचे अनुकरण आता इतर धर्मातील सुशिक्षित लोक करित असलेले आढळले. मुलींच्या जन्मानंतर मुलाच्या जन्माप्रमाणेच पेढा वाटून आनंद साजरा करणाऱ्यांचे प्रमाण हे धम्मदीक्षित बौद्धांमध्ये ६३.३७ टक्के असून ग्रामीण व शहरी भागातील अनुक्रमे ६३.९१ व ७२.६४ टक्के बौद्ध हे पेढा वाटून मुलींच्या जन्माचा आनंद साजरा करतांना स्पष्टपणे दिसून आले.

ii) मुलींना समान संधी

पुर्वी कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यास कुटुंबातील लोकांना वाईट वाटायचे. मुलींच्या पालनपोषणाकडे दुर्लक्ष केले जायचे. मुलींना शिकवून काय फायदा! शेवटी तिला दुसऱ्याच्या घरी जायचे आहे. मुलींना शिकविणे म्हणजे फालतू खर्च आहे, अशी लोकांची मानसिकता होती. पण बौद्धकुटुंबात मात्र याबाबतीत वेगळे चित्र पाहायला मिळते. एकीकडे स्त्री लिंग गुणोत्तराचा प्रश्न गंभीर बनत असतांना बौद्धांमध्ये मात्र मुलगा-मुलगी समान या दृष्टिकोनामुळे बहुतांशी सर्वच ;९६.४६ टक्के बौद्ध कुटुंबांमध्ये अपत्य म्हणून मुलींची उपस्थिती आहे. बौद्ध कुटुंबातील समतावादी वातावरणामुळे मुलींना सुध्दा मुलांप्रमाणेच शिक्षण घेऊन व्यक्तिमत्व विकसित करण्याची समान संधी मिळत आहे. बौद्ध मुलींची शिक्षणातील प्रगती चांगली असल्यामुळे बरेच पालक मुलींना महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी बाहेरगांवी पाठवीत असल्याचे आढळले. उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळालेल्या बौद्ध मुली मोठ्या प्रमाणात शिक्षिका, नर्स झालेल्या आढळल्या. तसेच डॉक्टर व कॉम्प्युटर इंजिनियर झालेल्या मुलींचीही संख्या बऱ्यापैकी दिसली.

iii) निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग

भारतीय समाजव्यवस्थेत स्त्रियांना दुय्यमस्थान देण्यात आलेले असल्यामुळे साहजिकच कुटुंबामध्ये सुध्दा तिला दुय्यमत्व दिले जाते. कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत तिला सहभागी करून घेतले जात नाही. सर्व महत्वाचे निर्णय कुटुंबातील पुरुषच घेतात असे सार्वत्रिक चित्र आपल्या देशात पाहायला मिळते. अलीकडे वाढलेल्या विभक्त कुटुंबामुळे पती-पत्नी मिळून काही निर्णय घेत असले तरी सुध्दा कुटुंबातील महत्वाचा निर्णय हा पतीच घेत असतो. याबाबतीत बौद्ध कुटुंबातील स्थिती कशी आहे हे तपासण्याचा प्रयत्न केला असता बौद्ध कुटुंबामध्ये मोठे परिवर्तन झाल्याचे दिसून आले. कुटुंबातील कोणताही निर्णय घेतांना पती-पत्नी दोघेही विचार विनिमय करूनच निर्णय घेत असल्याचे प्रत्यक्ष निरीक्षणद्वारे आढळून आले. इतकेच नव्हे तर व्यावसायिक किंवा कुटुंबाबाहेरील निर्णय घेतांनाही घरातील स्त्रियांचे मत विचारात घेतले जात असल्याचे आढळले. बऱ्याच बौद्ध कुटुंबामध्ये स्त्रियांचेच मत निर्णायक राहात असल्याचे व घरातील पुरुष फक्त नाममात्र होकार देत असल्याचे अध्ययन करतांना दिसून आले. एवढेच नव्हे तर कुटुंबातील मुलींच्या विवाहाचा निर्णय घेतांना सुध्दा मुलीला तिची पसंती व मत विचारले जात असल्याचे दिसून आले.

iv) पती-पत्नींमधील वाद व घटस्फोटांचे प्रमाण

भारत देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्त्रियांना कौटुंबिक अत्याचारांना तोंड द्यावे लागते. या अत्याचारांत मोठ्या प्रमाणात स्त्रिया बळी पडत असतात. या पार्श्वभूमीवर धर्मांतरीत बौद्धांच्या कुटुंबामध्ये पती-पत्नी यांच्यात कांही वाद-विवाद आहेत काय? हे स्त्रियांचा दर्जा ठरवितांना लक्षात घेणे आवश्यक होते. पाहणी अंती बौद्धांमध्ये सर्वसाधारणपणे १३ टक्केच्या आसपास घटस्फोटाची प्रकरणे होत असल्याचे लक्षात आले. त्यातही हे प्रमाण शहरी भागात अधिक आहे. पती म्हणजे सात जन्माचा सोबती ही पितृसत्ताक कल्पना आधुनिक मूल्यांची ओळख झाल्यामुळे

बौद्ध स्त्रियांमध्ये दिसत नाही. बौद्ध स्त्रियांमध्ये स्वातंत्र्य व स्व अस्तित्वाची जाणीव इतर धर्मीय स्त्रियांच्या तुलनेत थोडी अधिक असल्यामुळे संसारिक जीवनातील कोंडमारा त्यांना सहन होत नाही. परिणामी त्या घटस्फोट घेऊन मोकळ्या होतात.

v) स्त्रियांचा पुनर्विवाह

पारंपारिक भारतीय समाजामध्ये पती हा परमेश्वराचा अवतारच सांगण्यात आलेला होता. साता जन्माचा सोबती म्हणून स्त्रियांनी पतीची एकनिष्ठतेने सेवा केली पाहिजे असा विचार, स्त्रियांच्या मनमस्तिष्कात बिंबविण्यात आलेला होता. त्यामुळे पती निश्चिंतानंतर विधवा झालेल्या स्त्रिला पती सोबत सती जावे लागे किंवा विधवा बनून विद्रुप व यातनामय जीवन कंटावे लागे. विधवा किंवा परित्यक्ता स्त्रियांना पुनर्विवाह करण्यावर बंदी लादलेली होती. या विरोधात पुढे ब्रिटीश काळात समाजसुधारकांनी चळवळ करून विधवांना पुनर्विवाह करण्याचा अधिकार मिळवून दिला. आज कायद्याद्वारे पुनर्विवाह करण्याचा हक्क प्राप्त आहे. पण असे असूनही समाज दडपणामुळे घटस्फोटित, विधवा वा परित्यक्ता स्त्रियांचा पुनर्विवाह करून देण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. बौद्धांमध्ये मात्र स्त्रियांचा पुनर्विवाह करून देण्याची पद्धत मान्य व प्रचलित असल्याचे दिसले पण अशा विवाहांचे प्रमाण प्रत्यक्ष पाहणीत अत्यल्प म्हणजे ०८ टक्केच्या घरातच होते.

vi) बौद्ध स्त्रियांचे आर्थिक स्वावलंबन

ज्या समाजात स्त्रियांचा आर्थिक स्तर उच्च असतो त्या समाजात त्यांचा सामाजिक दर्जा ही उच्च असतो. धर्मातिरिक्त बौद्धांनी मुलींना मुलांप्रमाणेच शिक्षण दिल्यामुळे त्या माध्यमातून बौद्ध स्त्री विविध क्षेत्रांमध्ये अग्रेसर होत असून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनत असलेली आढळली. बौद्धांमधील २७.६६ टक्के कुटुंबातील स्त्रिया ह्या नोकरी करीत आहेत. याचे कारण म्हणजे धर्मातिरिक्त बौद्ध कुटुंबामधून स्त्रियांना शिक्षणाची देण्यात आलेली संधी होय. शिक्षणाबरोबरच समाजात वावरण्याचे स्वातंत्र्यही बौद्ध कुटुंबांनी मुलींना दिलेले असल्यामुळे त्यांना घराबाहेर पडून नोकरी करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. इथे एक मुद्दा स्पष्ट करणे गरजेचे आहे? तो हा की, ज्या महिला नोकरी करीत नाहीत त्या महिला अर्थोत्पादन करण्यासाठी घरगुती उद्योग, व्यवसायही करीत असलेल्या निरीक्षणात आढळल्या. महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून तसेच बचत गटांच्या माध्यमातून अर्थोत्पादनाच्या संधीचा लाभ घेऊन बौद्ध स्त्रिया स्वतःच्या कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या मदत करीत असल्याचे निरीक्षणात दिसून आले.

vii) पैतृक संपत्तीतील वाटा

पितृसत्ताक भारतीय समाजात वडीलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलांचाच जन्मसिद्ध अधिकार मानला जात होता. पण डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलांतर्गत स्त्रियांना वडीलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलांच्या बरोबरीने वाटा मिळण्याची तरतुद करून ठेवली होती. पण हिंदू कोड बिलाला तत्कालिन सनातन्यांनी केलेल्या विरोधामुळे ते एकत्रितपणे पारित होऊ शकले नव्हते. पण पुढे केंद्र सरकारने डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेल्याच मसुद्यातून The Hindu Succession Act - 1956 हा कायदा पारित केला. या कायद्याने स्त्रियांना सुध्दा वारसा हक्क मिळाला. हा हक्क मिळाल्यामुळे स्त्रियांची कुटुंबात किंमत वाढली. कारण या कायद्यामुळे तिच्या संमतीशिवाय पित्याची किंवा पतीची मालमत्ता मिळणे किंवा मालमत्तेची विल्हेवाट लावणे शक्य नव्हते. या कायद्याचा परिणाम म्हणून खेडोपाड्यातील स्त्रियासुध्दा आपल्या हक्कासाठी सजग होऊन उभ्या राहिल्या. या कायद्याद्वारे मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलांच्या एवढाच वाटेकरी ठरविण्यात आले असले तरी मुलींना मिळालेला हा हक्क डावलण्याकडेच पितृसत्ताक भारतीय समाजाची मानसिकता असलेली आढळते. या संदर्भात बौद्ध समाजाची मानसिकता कशी आहे? याचा शोध घेतला असता ८०.६६ टक्के बौद्ध कुटुंबातून स्त्रियांचा मालमत्तेवरील हक्क मान्य करण्यात आलेला किंवा तसा वाटा दिला गेल्याचे दिसून आले.

वरील स्थिती दिसण्याचे कारण म्हणजे मुळातच बौद्ध कुटुंबाकडे प्रचंड मोठी संपत्ती वगैरे नसल्यामुळे जी कांही थोडी बहुत संपत्ती (फार तर शेतजमीन) असेल ती मुलीच्या नांवे करून दिल्या जाते. तसेच कायद्यानेच तसे बंधन टाकलेले असल्यामुळे व त्यातच बौद्ध मुली ह्य षिकून सवरून व्यावहारिक दृष्ट्या जागृत असल्यामुळेही असा वाटा स्त्रियांना द्यावाच लागतो. पण असा

वाटा देतांना मात्र मुलगा—मुलगी असा भेद होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. बऱ्याच वेळेस कमी प्रतीची किंवा विहीर वगैरे नसलेली शेतजमीन मुलींच्या नांवे करून दिली जात असल्याचे कळले. शेवटी मुलगी ही आज ना उद्या सासरी जाणार प्रत्यक्षात शेतीवर उपजिविका मुलालाच करावी लागणार म्हणून चांगल्या प्रतीची जमीन मुलांच्या नांवे करून देण्याकडे कल असलेला दिसला.

ब. कांही नकारात्मक बाबी

वरीलप्रमाणे मोठे 'बदल' बौद्ध स्त्रियांच्या जीवनांत झाले असले तरी पुर्वाश्रमीच्या कांही प्रथा वा पद्धतीतील कांही बाबींचे 'सातत्य' अजूनही त्यांच्या जीवनांत टिकून असल्याचे दिसून आले. वधुंच्या नावापुढे चि.सौ.कां. लिहण्याच्या पद्धतीत बदल झालेला नाही. मंगळसूत्र वधुंच्या गळ्यात बांधण्याची हिंदू प्रथा बौद्धांनी अजूनही सोडलेली नाही. हळद लावणे, मुंडावळ्या बांधणे, अहेर देणे—घेणे अशा हिंदू प्रथांमध्ये आजही बौद्ध समाज अडकून आहे. हुंडा घेतला जात नसला तरी भेटवस्तू म्हणून महागड्या वस्तू वधूपक्षाकडून सर्रास घेतल्या जात आहेत. स्त्री—पुरुष समता मानणाऱ्या बौद्धांमध्येही शेवटी वधूला वराच्या पाया पडाव्या लागतात. एवढेच नव्हे तर तिला मंचावर स्थान देतांना सुध्दा डावे—उजवे पाहिले जाते! तिला नवऱ्या मुलाच्या डाव्या बाजूला बसवितात.

सारांश

डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या स्त्री—पुरुष समतावादी बौद्ध धम्मामुळे बौद्ध कुटुंबामधून मुलगा—मुलगी असा लिंगभाव विषयक भेद नाहीसा झाला आहे. मुलींच्या जन्माचे स्वागत मुलाच्या जन्माप्रमाणेच आनंदाने 'पेढे' वाटून केले जाते. एकीकडे स्त्री लिंग गुणोत्तराचा प्रश्न गंभीर बनत असतांना बौद्धांमध्ये मात्र मुलगा—मुलगी समान या दृष्टिकोनामुळे बहुताशी सर्वच बौद्ध कुटुंबामध्ये अपत्य म्हणून मुली उपस्थित आहेत. बौद्ध कुटुंबातील समतावादी वातावरणामुळे मुलींना सुध्दा मुलांप्रमाणेच शिक्षण घेऊन व्यक्तिमत्व विकसित करण्याची समान संधी मिळत असून त्या संधीमुळे बौद्ध मुली /स्त्रिया ह्या आर्थिक व मानसिक दृष्ट्या सक्षम झालेल्या आहेत. धर्मातरित बौद्धांच्या कुटुंबातील सर्व महत्वाच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये स्त्रियांना सहभागी केले जाते. मुलींच्या विवाहाचा निर्णय सुध्दा मुलींच्या पसंती व संमतीनुसारच घेतला जातो. बऱ्याच वेळा बौद्ध कुटुंबामध्ये निर्णायक मत हे स्त्रियांचेच राहात असल्याचे आढळून आले. कुटुंबातील समताधिष्ठित वातावरणामुळे पत्नी म्हणून स्त्रिया कुटुंबात बरोबरीने व सन्मानाचे स्थान आहे. त्यामुळे पती—पत्नी यांच्यातील विकोपाला जाणाऱ्या वादांचे प्रमाण फक्त २.६७ टक्के इतके आढळले. धर्मातरित बौद्धांमध्ये घटस्फोटांचे प्रमाण १३ टक्के असून ते बौद्ध स्त्रियांमधील स्व अस्तित्व व स्वातंत्र्य जाणीवेचा एक परिणाम मानता येऊ शकतो. धर्मातरित बौद्धांमध्ये स्त्रियांचा पुनर्विवाह करून देण्याची पद्धत समाजमान्य व रुढ असून अशा पुनर्विवाहाचे प्रमाण सरासरी ०८ टक्के इतके आढळून आले. धर्मातरित बौद्ध कुटुंबामधून स्त्रियांना घराबाहेर पडून अर्थाजन करण्याची पुर्णतः मोकळीक असल्यामुळे २७ टक्के स्त्रिया नोकरीत कार्यरत आहे. नोकरीत नसलेल्या स्त्रियासुध्दा विविध व्यवसाय व उद्योगाच्या माध्यमातून घराबाहेर कार्यरत असलेल्या दिसतात. बौद्ध कुटुंबांनी मुलीचा वडीलोपार्जित संपत्तीमधील वाटा मान्य केलेला असून अनेक बौद्ध स्त्रियांना असा वाटा मिळालेला आहे. असे सकारात्मक बदल असूनही मंगल परिणयाचे वेळी मुलीला मात्र मुलाच्या डाव्या बाजूलाच बसविले जाते, ही गोष्ट मात्र समतावादी बौद्ध धम्म विसंगत वाटते!

संदर्भ :

१. डॉ. रुपा कुळकर्णी बोधी, 'महिलांचे कैवारी' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, (लेख) लोकराज्य, धम्मचक्र

प्रवर्तन सुवर्ण महोत्सव विशेषांक २००६. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन पृ. ११५.

२. प्रा. कुमुद पावडे, "स्त्री उत्थानांत डॉ. बाबासाहेबांचे योगदान", (लेख) लोकराज्य, धम्मचक्र प्रवर्तन सुवर्ण महोत्सव विशेषांक २००६. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र

शासन पृ. १०८.

३. स्वाती देहाडराय, अनघा तांबे(संपा.) भारतातील स्त्रिया, सावित्रीबाई फुले स्त्री अभ्यास केंद्र, पुणे विद्यापीठ, पुणे २००९ पृ. ०५
४. डॉ. प्रदीप आगलावे, धम्मचक्र प्रवर्तनानंतरचे परिवर्तन, प्रकाशक—आयुक्त, महानगरपालिका, औरंगाबाद, २००९
पृ. ११६.
५. प्रा. कुमुद पावडे, उनि., पृ. १०९.